

**UNIVERSIDAD ABIERTA Y A DISTANCIA DE MEXICO
DIVISIÓN DE CIENCIAS EXACTAS INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA**

Análisis estadístico para validar al Ajedrez como una herramienta que fortalece el razonamiento matemático a jóvenes de nivel medio superior

PROYECTO TERMINAL

Para obtener el título de
Licenciado en Matemáticas

PRESENTA

Rubén Jesús Cueva Loría

ASESORA EXTERNA

Mtra. Martha Leticia Castro Viveros

ASESORA ACADÉMICA

Dra. Marlen Hernández Ortiz

ENTIDAD ANFITRIONA

Instituto Patria Nueva

Villahermosa, Tabasco 2018

Resumen

La idea de este proyecto es establecer si existe una relación entre el Ajedrez y el pensamiento lógico-matemático en los jóvenes de nivel medio superior. La tasa de alumnos que no acreditan la materia de matemáticas es cerca del 25% de los estudiantes inscritos en el Instituto Patria Nueva y uno de los factores es que les cuesta tener un razonamiento lógico-matemático correcto. Sin embargo, la hipótesis de esta investigación es que aprender ajedrez fortalece el razonamiento lógico matemático. El estudio se hará a 56 estudiantes de nivel medio superior inscritos en dicha institución, quienes nunca hayan llevado clases de ajedrez ni sepan jugar, se les aplicará un examen. Se establecerán dos grupos de estudiantes, posteriormente, se les darán clases de ajedrez al grupo durante un mes. Al término de ello, se les aplicará un examen similar a ambos grupos. Posteriormente, se analizaron en los resultados de los exámenes para encontrar una relación entre las variables mencionadas. Por la que con base en los resultados obtenidos, podamos concluir que si existe una relación entre el ajedrez y el razonamiento lógico de los jóvenes.

Palabras Clave: Ajedrez Educativo, Pensamiento Lógico-Matemático, Análisis Estadístico.

Introducción

El Instituto Patria Nueva interesado en que los alumnos adquieran herramientas pedagógicas para poder enfrentar, responsable y autónomamente, los complejos retos de su realidad mediante el acompañamiento del crecimiento personal del joven, no sólo como estudiante, sino también como persona, como ser social, político y cultural, de una manera integral. Entre los principales objetivos del nivel bachillerato del mismo Instituto esta que los jóvenes sean capaces de pensar y aprender por sí mismos (IPANU-BACH, 2018). Sin lugar a duda el ajedrez dota al estudiante de esta herramienta así lo comentó el campeón del mundo Emanuel Lasker. (CANZOBRE ROMERO, 2018).

“La misión del ajedrez en las escuelas no es la erudición de sacar maestros de ajedrez. La educación mediante el ajedrez debe ser la educación de pensar por sí mismo”

Emanuel Lasker, Campeón del Mundo de 1894 a 1921.

El ajedrez además de hacer pensar al estudiante por sí mismo, genera responsabilidad en la toma de decisiones, por que remite a hacerse cargo en cada jugada que realiza. También le ayuda en la memoria, en la empatía, en la socialización y otros beneficios. (Abelaira, Fernández Fernández, & Pacheco Sanz, 2018)

En el Instituto Patria Nueva existe un índice de reprobación arriba de 25%, esto debido a que los jóvenes tienen dificultad en el razonamiento lógico-matemático. Con base en una revisión literaria el ajedrez puede ser una poderosa herramienta pedagógica para lograr un mejor razonamiento lógico matemático. En particular, en este trabajo se pretende establecer la relación entre el ajedrez y el pensamiento lógico-matemático, a través de la aplicación de evaluaciones.

Marco Teórico

Ajedrez Educativo

Ajedrez en las Escuelas

En agosto de 1984 en la reunión de la Comisión de Ajedrez en la Educación de la Federación Internacional de Ajedrez (FIDE) se revisó el valor del ajedrez como parte del currículo escolar. Algunos de los beneficios del ajedrez que se mencionan en el informe de esta reunión incluyen: desarrollo de la memoria, incremento de la creatividad, enriquecimiento cultural y desarrollo mental. La Comisión determinó que era apropiada la preparación de documentos para incentivar a los gobiernos a introducir el ajedrez en las escuelas (Ladaga, 2018).

La UNESCO, en 1995, recomendó oficialmente a todos sus países miembros de la incorporación del ajedrez como materia educativa tanto en la Enseñanza Primaria como en la Secundaria. Esta incorporación se ha realizado de distintas maneras, mientras que en algunos países como Rusia, Venezuela o Colombia el ajedrez forma parte obligatoria del currículo de los alumnos, en otros, el ajedrez se incluye como asignatura optativa. Por esta segunda opción se han inclinado muchos centros educativos españoles y, de forma generalizada, en algunas comunidades, como en Canarias, donde desde 1998 en todos sus centros el ajedrez es una de las asignaturas por las que pueden optar los estudiantes de 3º y 4º de ESO. Sin embargo, el uso más generalizado del ajedrez en las escuelas de nuestro país es su práctica como actividad extraescolar, promovida por las Asociaciones de Padres y Madres de los centros o por algún docente aficionado. (Fundacion Eroski, 2018)

El 15 de marzo de 2012 el Parlamento Europeo declara sobre la introducción del programa de ajedrez en las escuelas en los sistemas educativos de la Unión Europea. (Europeo, 2012)

El 18 de diciembre de 2012 se aprueba la iniciativa que realizan los integrantes de la Comisión de Educación del Senado de la República de la LXII Legislatura del Congreso de

la Unión, con fundamento en los artículos 86 y 94 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y en los artículos 276, numeral 2, y 277 del Reglamento del Senado de la República, quienes someten a consideración del Pleno de la Cámara de Senadores la siguiente resolución con Punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Educación Pública Federal y a sus homólogas en las entidades federativas a considerar la inclusión de programas para la práctica del ajedrez en los centros escolares.

El Ajedrez como herramienta pedagógica

El ajedrez escolar ayuda al alumno a desarrollar de una forma natural habilidades tanto de tipo cognitivas como sociales. Entre estas habilidades destacaremos las 12 siguientes: La memoria, la capacidad de concentración, la toma de decisiones y la aceptación ante el error, la atención y reflexión, la visión espacial de la realidad: táctica y estrategia, la resolución de problemas, el razonamiento lógico-matemático, el pensamiento creativo, la autoestima y el sentido de logro, la capacidad crítica, la iniciativa y la empatía (Andalucía, 2018).

Pensamiento Lógico

El pensamiento Lógico-Matemático está relacionado con la habilidad de trabajar y pensar en términos de números y la capacidad de emplear el razonamiento lógico. El desarrollo de este pensamiento, es clave para el desarrollo de la inteligencia matemática y es fundamental para el bienestar de los alumnos y su desarrollo, ya que este tipo de inteligencia va mucho más allá de las capacidades numéricas, aporta importantes beneficios como la capacidad de entender conceptos y establecer relaciones basadas en la lógica de forma esquemática y técnica. Implica la capacidad de utilizar de manera casi natural el cálculo, las cuantificaciones, proposiciones o hipótesis. Todos nacemos con la capacidad de desarrollar este tipo de inteligencia. Las diferentes capacidades van a depender de la estimulación recibida. Es importante saber que estas capacidades se pueden y deben entrenar, con una estimulación adecuada se consiguen importantes logros y beneficios (Maya Garcia, 2018).

Análisis Estadístico

Estadística Descriptiva

Es la rama de las Matemáticas que recolecta, presenta y caracteriza un conjunto de datos (por ejemplo, edad de una población, altura de los estudiantes de una escuela, temperatura en los meses de verano, etc.) con el fin de describir apropiadamente las diversas características de ese conjunto. (Becerra Espinosa, 2018).

Población

Conjunto de “individuos” al que se refiere nuestra pregunta de estudio o respecto al cual se pretende concluir algo (Suarez Gil, 2011).

Muestra

Como generalmente no se puede estudiar la población, se selecciona un conjunto representativo de elementos de esta, que llamaremos muestra. Cuando la muestra está bien escogida podemos obtener información de la población similar a la de un censo, pero con mayor rapidez y menor costo (Dicovski Riobóo, 2008).

Nivel de Confianza

Es la probabilidad de que la estimación efectuada se ajusta a la realidad; es decir, que caiga de un intervalo determinado basado en el estimador y que capte el valor verdadero del parámetro a medir.

Nivel de Precisión

Es también conocido como error maestro, ya que siempre que se comete existe una pérdida de la representatividad al momento de escoger los elementos de la muestra. Sin embargo, la naturaleza de la investigación indicará hasta qué grado se puede aceptar.

$$n = \frac{N \times Z_a^2 \times p \times q}{d^2 \times (N - 1) + Z_a^2 \times p \times q} \dots \dots \dots (1)$$

en donde, N = tamaño de la población Z = nivel de confianza, p = probabilidad de éxito, o proporción esperada q = probabilidad de fracaso d = precisión (Error máximo admisible en términos de proporción).

Contraste de Hipótesis

Una hipótesis estadística es una asunción relativa a una o varias poblaciones, que puede ser cierta o no. Las hipótesis estadísticas se pueden contrastar con la información extraída de las muestras y tanto si se aceptan como si se rechazan se puede cometer un error.

La hipótesis formulada con intención de rechazarla se llama hipótesis nula y se representa por H_0 . Rechazar H_0 implica aceptar una hipótesis alternativa (H_1).

Pruebas de Hipótesis

H_0 : Determina que las variables son independientes.

H_1 : Determina que las variables están relacionadas.

Tabla de Contingencia

Una tabla de contingencia es una de las formas más comunes de resumir datos categóricos. En general, el interés se centra en estudiar si existe alguna asociación entre una variable denominada fila y otra variable denominada columna y se calcula la intensidad de dicha asociación (Marín Diazaraque, 2018).

De manera formal, se consideran X e Y dos variables categóricas con I y J categorías, respectivamente. Una observación puede venir clasificada en una de las posibles $I \times J$ categorías que existen (Marín Diazaraque, 2018).

Cuando las casillas de la tabla contienen las frecuencias observadas, la tabla se denomina tabla de contingencia, término que fue introducido por Pearson en 1904. Una tabla de contingencia (o tabla de clasificación cruzada), con I filas y J columnas se denomina una tabla $I \times J$ (Marín Diazaraque, 2018).

Frecuencia Observada

Es el número de veces que ocurre una serie de Posibles sucesos en determinados casos o variables.

Frecuencia Esperada

La frecuencia esperada en la Posición ij él es resultado del Producto del total de fila i-ésimo y el total de la columna j-ésimo entre el total de los valores observados.

$$f_{e_{ij}} = \frac{(Total\ de\ la\ fila\ i - esima)(Total\ columna\ j - esima)}{Total\ Global} \dots \dots (2)$$

Frecuencias Marginales

En una distribución bidimensional de variables, número de veces que un valor de una variable se repite, independientemente del comportamiento de la otra variable.

Prueba de la χ^2

Es una Prueba que nos permite reconocer la asociación, entre dos variables categóricas, ya sean dicotómicas o politómicas (BIOESTADISTICO, 2018).

El procedimiento Prueba de chi-cuadrado tabula una variable en categorías y calcula un estadístico de chi-cuadrado. Esta prueba de bondad de ajuste compara las frecuencias observadas y esperadas en cada categoría para contrastar que todas las categorías contengan la misma proporción de valores o que cada categoría contenga una proporción de valores especificada por el usuario (IBM, 2018).

$$\chi^2 = \sum_{ij} \frac{(f_{o_{ij}} - f_{e_{ij}})^2}{f_{e_{ij}}} \dots \dots \dots (3)$$

Coefficiente Phi (φ)

La función de la correlación de Phi es determinar si existe una relación lineal entre dos variables a nivel nominal con dos valores cada una (dicotómico) y que esta relación no sea debida al azar; es decir, que la relación sea estadísticamente significativa. Este índice toma valores entre 0 y 1. Este estadístico se obtiene con la raíz cuadrada de la división entre la Chi Cuadrada obtenida y el tamaño de la muestra.

$$\varphi = \sqrt{\frac{\chi^2}{N}} \dots \dots \dots (4)$$

Prueba V de Cramer

La V de Cramer es una corrección que se puede aplicar al coeficiente Ji Cuadrado, lo cual permite obtener un índice con valor máximo (que indica la mayor asociación entre variables) igual a 1 (el valor mínimo es 0, que indica NO asociación). Donde m representa el menor valor de filas-1 y columnas-1.

$$V = \sqrt{\frac{\chi^2}{N \cdot m}} \dots \dots \dots (5)$$

Coefficiente de Contingencia

El coeficiente de contingencia de Pearson expresa la intensidad de la relación entre dos (o más) variables cualitativas. Se basa en la comparación de las frecuencias efectivamente calculadas de dos características con las frecuencias que se hubiesen esperado con independencia de estas características.

$$C = \sqrt{\frac{\chi^2}{\chi^2 + N}} \dots \dots \dots (6)$$

Metodología

En el Bachillerato del Instituto Patria Nueva se encuentran inscritos 61 alumnos distribuidos de la siguiente manera: 21 en primer semestre, 11 en tercer semestre y en quinto semestre 28 alumnos distribuidos en 4 bloques (Económico-Administrativos 10, Químico-Biológico 5, Fisicomatemático 9 y Humanidades-Ciencias Sociales 4). De los 61 alumnos inscritos, hay 32 mujeres y 29 hombres.

A los 56 alumnos de cuyas matriculas se extrajeron, se les aplicara un examen que contemple los siguientes Tópicos: Operaciones Básicas, Series y Sucesiones, plano cartesiano y Ruta más corta.

Al finalizar se dividieron los estudiantes respecto al orden de su calificación y se les asignó un número de identificación, es decir, el grupo A estuvo formado por los números impares (uno, tres, cinco, etc.) mientras que al grupo B se les etiquetó con los números pares.

El grupo A recibió clases de Ajedrez durante un mes y posteriormente, aplicaron un examen con los mismos tópicos. Por lo tanto, la información de la calificación obtenida antes y después de aplicar el curso de ajedrez fue capturada.

Se busca conocer la relación existente entre los alumnos que jugaron ajedrez y mejoraron su calificación.

Resultados

1. Obtención y tabulación de los datos muestrales.

Para determinar el tamaño de muestra, se utiliza fórmula 1, donde:

N = tamaño de la población=61, Z = nivel de confianza=2.32 para obtener un 98%,
 p = probabilidad de éxito, o proporción esperada 0.5 q = probabilidad de fracaso 0.5
 d = precisión (Error máximo admisible en términos de proporción)=0.04.

$$n = \frac{N \times Z_a^2 \times p \times q}{d^2 \times (N - 1) + Z_a^2 \times p \times q} = \frac{(61) \times (2.32)^2 \times (0.5) \times (0.5)}{(0.04)^2 \times (60) + (2.32)^2 \times (0.5) \times (0.5)} = 56$$

Se incluyeron 61 boletas con la matrícula de todos los alumnos y extrajeron 56 papeletas con el números de matrícula de los jugadores, esto para obtener un nivel de confianza de 98% y un margen de error de 4%.

El grafico 1 se observan los resultados del primer examen, la tabla de resultados completa se muestra en el anexo 1.

Grafico 1. Resultados del Examen 1.

2. Columna agrupada

Después de dar clases de ajedrez durante un mes al grupo A se volvió aplicar otro examen con los mismos obteniendo los siguientes resultados, se muestran y se pueden contrastar los resultados por obtenidos por cada grupo antes y después del ajedrez.

Grafico 2. Comparación de los exámenes en el grupo A.

Grafico 3. Comparación de los exámenes en el grupo B.

3. Tabla de contingencias

Al comparar los resultados los acomodamos en la tabla de mostrada en la tabla 1. La cual ilustra la cantidad de alumnos que jugaron y no jugaron ajedrez respecto a la mejora de calificación.

		MEJORARON		
		SI	NO	
JUGARON	SI	25	3	28
	NO	2	26	28
		27	29	56

Tabla 1. Tabla de Contingencia

4. Planteamiento de hipótesis.

H_0 : El ajedrez no ayuda al razonamiento lógico matemático.

H_1 : El ajedrez si ayuda al razonamiento lógico matemático.

5. Obtención de frecuencias esperadas.

Con ayuda de la fórmula 2 se obtiene el valor esperado en cada categoría bajo el supuesto de independencia de las variables.

		MEJORARON		
		SI	NO	
JUGARON	SI	13.5	14.5	28
	NO	13.5	14.5	28
		27	29	56

Tabla 2. Tabla de Frecuencias Esperadas.

6. Calcular el estadístico χ^2

Aplicamos la fórmula 3 con los datos obtenidos en las Tablas 1 y 2 que son las frecuencias observadas y esperadas en cada categoría.

$$\chi^2 = \frac{(25 - 13.5)^2}{13.5} + \frac{(3 - 14.5)^2}{14.5} + \frac{(2 - 13.5)^2}{13.5} + \frac{(26 - 14.5)^2}{14.5}$$

$$\chi^2 = 9.7962 + 9.1206 + 9.7962 + 9.1206$$

$$\chi^2 = 37.8340$$

En el anexo 2 se observa la tabla de Distribución de Chi cuadrada, el estadístico calculado tiene un grado de libertad para 99.9% de acierto se tiene 10.8274. Como este valor es menor que el valor calculado ($10.8274 < 37.834$) lo que quiere decir que se acepta, que la H_1 :

El ajedrez si ayuda al razonamiento lógico matemático.

Pruebas de chi-cuadrado					
	Valor	df	Significación asintótica (bilateral)	Significación exacta (bilateral)	Significación exacta (unilateral)
Chi-cuadrado de Pearson	37.834 ^a	1	.000		
Corrección de continuidad ^b	34.616	1	.000		
Razón de verosimilitud	44.083	1	.000		
Prueba exacta de Fisher				.000	.000
Asociación lineal por lineal	37.158	1	.000		
N de casos válidos	56				

a. 0 casillas (0.0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado es 13.50.
b. Sólo se ha calculado para una tabla 2x2

Tabla 3. Obtención del estadístico Chi Cuadrada en IBM SPSS

7. Calcular el coeficiente Phi

Aplicamos la fórmula 4 para obtener el estadístico en cuestión.

$$\varphi = \sqrt{\frac{37.8340}{56}} = \sqrt{0.6756} = 0.8219$$

Al ser un valor cercano a 1 se puede concluir que es estadísticamente significativa y que si hay una fuerte relación entre las variables.

Medidas simétricas			Significación aproximada
		Valor	
Nominal por Nominal	Phi	.822	.000
N de casos válidos		56	

Tabla 4. Obtención del estadístico coeficiente de Phi en IBM SPSS

8. Calcular la V de Cramer

Aplicamos la formula número 5 para obtener la V de Cramer

$$V = \sqrt{\frac{37.8340}{56 \cdot 1}} = \sqrt{\frac{37.8340}{56}} = \sqrt{0.6756} = 0.8219$$

Medidas simétricas		
	Valor	Significación aproximada
V de Cramer	.822	.000
N de casos válidos	56	

Tabla 5. Obtención del estadístico V de Cramer en IBM SPSS

Como vemos el valor de Cramer es de 0.8219 que según la tabla del anexo 3; los campos se asocian fuertemente.

9. Calcular el coeficiente de contingencia

Utilizaremos la fórmula 6 para obtener el coeficiente de contingencia.

$$C = \sqrt{\frac{37.834}{37.834 + 56}} = \sqrt{\frac{37.834}{94.668}} = \sqrt{0.4032} = 0.6349$$

Medidas simétricas		
	Valor	Significación aproximada
Nominal por Nominal Coeficiente de contingencia	.635	.000
N de casos válidos	56	

Tabla 6. Obtención del Coeficiente de Contingencia en IBM SPSS

Conclusiones y futuras líneas de investigación.

Con los resultados y estadísticos obtenidos debemos concluir que la relación entre el ajedrez y el razonamiento lógico matemático es muy elevado debido a que la relación que nos arroja el estadístico del V de Cramer es contundente. Como futuras líneas de investigación, sugiero realizar este estudio en un ámbito más grande como podría ser alumnos del nivel medio superior inscritos en el colegio de bachilleres ya que tiene una matrícula mucho mayor a lo largo y ancho de todo el estado ya que esto le dará al estudio un resultado a nivel estatal del comportamiento de los jóvenes.

Referencias Bibliográficas

- Abelaira, B. L., Fernández Fernández, A., & Pacheco Sanz, D. (30 de 08 de 2018). *Red de Revistas Científicas de América Latina y el Caribe*. Obtenido de <http://www.redalyc.org/pdf/3498/349832339004.pdf>
- Andalucía, A. S. (01 de 09 de 2018). *Ajedrez Social*. Obtenido de <http://ajedrezsocial.org/que-hacemos/ajedrez-educativo-y-escolar/>
- Becerra Espinosa, D. (12 de 09 de 2018). *Matemáticas Básicas*. Obtenido de http://132.248.164.227/publicaciones/docs/apuntes_matematicas/34.%20Estadística%20Descriptiva.pdf
- BIOESTADISTICO. (25 de 09 de 2018). *Youtube*. Obtenido de Bioestadístico: <https://www.youtube.com/watch?v=wG7uD4fY5R4>
- CANZOBRE ROMERO, A. L. (20 de 03 de 2018). *Chess.com*. Obtenido de <https://www.chess.com/blog/Kanzobrov/el-ajedrez-en-las-escuelas>
- Dicovski Riobóo, L. (09 de 2008). Obtenido de <https://luisdi.files.wordpress.com/2008/09/primera-unidad-regresion-y-correlacion.pdf>
- Europeo, P. (15 de 03 de 2012). *Textos aprobados*. Obtenido de <http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2012-0097+0+DOC+XML+V0//ES>
- Fundacion Eroski. (23 de 08 de 2018). *Eroski Consumer*. Obtenido de http://www.consumer.es/web/es/educacion/otras_formaciones/2008/12/09/181971.php
- I. k. (18 de 11 de 2018). Obtenido de https://www.ibm.com/support/knowledgecenter/es/SSLVMB_sub/statistics_mainhelp_ddita/spss/base/idh_ntch.html
- IPANU-BACH. (15 de 03 de 2018). *Instituto Patria Nueva Bachiller*. Obtenido de <http://www.patrianueva.edu.mx/bachiller.php>
- Ladaga, N. (22 de 8 de 2018). *Ciencia, Educación, Ajedrez y Sociedad*. Obtenido de <http://chesscoop.com/El%20ajedrez.htm>
- Marín Diazaraque, J. M. (27 de 09 de 2018). *Universidad Carlos III de Madrid*. Obtenido de Departamento de Estadística: <http://halweb.uc3m.es/esp/Personal/personas/jmmarin/esp/Categor/Tema2Cate.pdf>
- Maya Garcia, C. (8 de 10 de 2018). *Formando Formadores*. Obtenido de <http://www.formandoformadores.org.mx/colabora/publicaciones/la-importancia-del-pensamiento-matematico-el>

Suarez Gil, P. (2011). *Curso de Metodología de la Investigación*. Obtenido de http://udocente.sespa.princast.es/documentos/Metodologia_Investigacion/Presentaciones/4_%20poblacion&muestra.pdf

Anexo 1

Resultados del Primer Examen

T1	T2	T3	T4	TF	
90	100	90	100	95.00	GRUPO A
100	100	100	80	95.00	GRUPO B
100	80	100	100	95.00	GRUPO A
90	90	90	100	92.50	GRUPO B
100	100	80	80	90.00	GRUPO A
100	80	100	80	90.00	GRUPO B
80	80	90	100	87.50	GRUPO A
100	90	80	80	87.50	GRUPO B
80	80	80	100	85.00	GRUPO A
100	80	80	80	85.00	GRUPO B
100	100	70	70	85.00	GRUPO A
80	80	80	90	82.50	GRUPO B
80	80	80	90	82.50	GRUPO A
100	70	90	70	82.50	GRUPO B
80	80	80	90	82.50	GRUPO A
70	90	70	90	80.00	GRUPO B
100	90	70	50	77.50	GRUPO A
90	80	70	70	77.50	GRUPO B
80	80	60	90	77.50	GRUPO A
60	80	70	70	70.00	GRUPO B
70	60	70	70	67.50	GRUPO A
50	70	80	70	67.50	GRUPO B
70	80	50	60	65.00	GRUPO A
80	70	60	50	65.00	GRUPO B
70	60	40	80	62.50	GRUPO A
80	70	50	50	62.50	GRUPO B
80	50	50	60	60.00	GRUPO A
70	60	60	50	60.00	GRUPO B
60	60	60	50	57.50	GRUPO A
70	70	40	50	57.50	GRUPO B
60	50	40	70	55.00	GRUPO A
50	50	60	50	52.50	GRUPO B
50	40	50	70	52.50	GRUPO A

50	50	50	60	52.50	GRUPO B
50	60	50	50	52.50	GRUPO A
60	50	50	50	52.50	GRUPO B
50	50	60	50	52.50	GRUPO A
50	50	50	60	52.50	GRUPO B
50	50	50	60	52.50	GRUPO A
60	50	40	60	52.50	GRUPO B
40	50	50	70	52.50	GRUPO A
40	40	60	60	50.00	GRUPO B
40	60	40	60	50.00	GRUPO A
50	50	60	40	50.00	GRUPO B
50	70	40	40	50.00	GRUPO A
50	50	50	50	50.00	GRUPO B
60	40	40	50	47.50	GRUPO A
50	50	40	50	47.50	GRUPO B
50	50	30	50	45.00	GRUPO A
50	50	40	40	45.00	GRUPO B
50	40	40	50	45.00	GRUPO A
50	40	30	60	45.00	GRUPO B
50	40	40	40	42.50	GRUPO A
40	50	40	40	42.50	GRUPO B
40	40	40	40	40.00	GRUPO A
40	40	40	40	40.00	GRUPO B

Anexo 2

Distribución de Chi Cuadrada

Distribución Chi Cuadrado χ^2
 P = Probabilidad de encontrar un valor mayor o igual que el chi cuadrado tabulado, v = Grados de Libertad

v/p	0.001	0.0025	0.005	0.01	0.025	0.05	0.1	0.15	0.2	0.25	0.3	0.35	0.4	0.45	0.5
1	10.8274	9.1404	7.8794	6.6349	5.0239	3.8415	2.7055	2.0722	1.6424	1.3233	1.0742	0.8735	0.7083	0.5707	0.4549
2	13.8150	11.9827	10.5965	9.2104	7.3778	5.9915	4.6052	3.7942	3.2189	2.7726	2.4079	2.0996	1.8236	1.5970	1.3863
3	16.2660	14.3302	12.8381	11.3449	9.3484	7.8147	6.2514	5.3170	4.6416	4.1083	3.6649	3.2831	2.9462	2.6430	2.3660
4	18.4662	16.4238	14.8602	13.2767	11.1433	9.4877	7.7794	6.7449	5.9886	5.3853	4.8784	4.4377	4.0446	3.6871	3.3567
5	20.5147	18.3854	16.7496	15.0863	12.8325	11.0705	9.2363	8.1152	7.2893	6.6257	6.0644	5.5731	5.1319	4.7278	4.3515
6	22.4575	20.2491	18.5475	16.8119	14.4494	12.5916	10.6446	9.4461	8.5581	7.8408	7.2311	6.6948	6.2108	5.7652	5.3481
7	24.3213	22.0402	20.2777	18.4753	16.0128	14.0671	12.0170	10.7479	9.8032	9.0371	8.3834	7.8061	7.2832	6.8000	6.3458
8	26.1239	23.7742	21.9549	20.0902	17.5345	15.5073	13.3616	12.0271	11.0301	10.2189	9.5245	8.9094	8.3505	7.8325	7.3441
9	27.8767	25.4625	23.5893	21.6660	19.0228	16.9190	14.6837	13.2880	12.2421	11.3887	10.6564	10.0060	9.4136	8.8632	8.3428
10	29.5879	27.1119	25.1881	23.2093	20.4832	18.3070	15.9872	14.5339	13.4420	12.5489	11.7807	11.0971	10.4732	9.8922	9.3418
11	31.2635	28.7291	26.7569	24.7250	21.9200	19.6752	17.2750	15.7671	14.6314	13.7007	12.8987	12.1836	11.5298	10.9199	10.3410
12	32.9092	30.3182	28.2997	26.2170	23.367	21.0261	18.5493	16.9893	15.8120	14.8454	14.0111	13.2661	12.8838	11.9463	11.3403
13	34.5274	31.8830	29.8193	27.6882	24.7356	22.3620	19.8119	18.2020	16.9848	15.9839	15.1187	14.3451	13.6356	12.9717	12.3398
14	36.1239	33.4262	31.3194	29.1412	26.1189	23.6848	21.0641	19.4062	18.1508	17.1169	16.2221	15.4209	14.6853	13.9961	13.3393
15	37.6978	34.9494	32.8015	30.5780	27.4884	24.9958	22.3071	20.6030	19.3107	18.2451	17.3217	16.4940	15.7332	15.0197	14.3389
16	39.2518	36.4555	34.2671	31.9999	28.8453	26.2962	23.5418	21.7931	20.4651	19.3689	18.4179	17.5646	16.7795	16.0425	15.3385
17	40.7911	37.9462	35.7184	33.4087	30.1910	27.5871	24.7690	22.9770	21.6146	20.4887	19.5110	18.6330	17.8244	17.0646	16.3382
18	42.3119	39.4220	37.1564	34.8052	31.5264	28.8693	25.9894	24.1555	22.7595	21.6049	20.6014	19.6993	18.8679	18.0860	17.3379
19	43.8194	40.8847	38.5821	36.1908	32.8523	30.1435	27.2036	25.3289	23.9004	22.7178	21.6891	20.7638	19.9102	19.1069	18.3376
20	45.3142	42.3358	39.9969	37.5663	34.1696	31.4104	28.4120	26.4976	25.0375	23.8277	22.7745	21.8265	20.9514	20.1272	19.3374
21	46.7963	43.7749	41.4009	38.9322	35.4789	32.6706	29.6151	27.6620	26.1711	24.9348	23.8578	22.8876	21.9915	21.1470	20.3372
22	48.2676	45.2041	42.7957	40.2894	36.7807	33.9245	30.8133	28.8224	27.3015	26.0393	24.9390	23.9473	23.0307	22.1663	21.3370
23	49.7276	46.6231	44.1814	41.6383	38.0756	35.1725	32.0069	29.9792	28.4288	27.1413	26.0184	25.0055	24.0689	23.1852	22.3369
24	51.1790	48.0336	45.5584	42.9798	39.3641	36.4150	33.1392	31.1325	29.5533	28.2412	27.0960	26.0625	25.1064	24.2037	23.3367
25	52.6187	49.4351	46.9280	44.3140	40.6465	37.6525	34.3816	32.2825	30.6752	29.3388	28.1719	27.1183	26.1430	25.2218	24.3366
26	54.0511	50.8291	48.2898	45.6416	41.9231	38.8851	35.5632	33.4295	31.7946	30.4346	29.2463	28.1730	27.1789	26.2395	25.3365
27	55.4751	52.2152	49.6450	46.9628	43.1945	40.1133	36.7412	34.5736	32.9117	31.5284	30.3193	29.2266	28.2141	27.2569	26.3363
28	56.8918	53.5939	50.9936	48.2782	44.4608	41.3372	37.9159	35.7150	34.0266	32.6205	31.3909	30.2791	29.2486	28.2740	27.3362
29	58.3006	54.9662	52.3355	49.5878	45.7223	42.5569	39.0875	36.8538	35.1394	33.7109	32.4612	31.3308	30.2825	29.2908	28.3361

Anexo 3

Interpretación de los estadísticos

V de Cramer	
Tamaño del efecto (ES)	Interpretación
$ES \leq 0,2$	El resultado es débil. Aunque el resultado es estadísticamente significativo, los campos solo se asocian de forma débil.
$0,2 < ES \leq 0,6$	El resultado es moderado. Los campos se asocian de forma moderada.
$ES > 0,6$	El resultado es fuerte. Los campos se asocian de fuertemente.